

**CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA
PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO EMPRESARIAL E CIDADANIA**

**ALTIERES DE OLIVEIRA SILVA
PROFA. DRA. VIVIANE SÉLLOS KNOERR**

**PRÉ-PROJETO DE PESQUISA:
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E *COMPLIANCE* NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O QUE O SEU VEREADOR ESTÁ FAZENDO?

Linha de pesquisa:
Obrigações E Contratos Empresariais: Responsabilidade Social E Efetividade

**CURITIBA
Junh/2019**

A AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA PARA O CIDADÃO GUARULHENSE FISCALIZAR AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

O portal de transparência da atual gestão é um pouco confuso. A finalidade do portal de transparência é apresentar os dados sobre as despesas e receitas públicas, as licitações e contratações, os servidores públicos e fornecedores conforme recomendação Controladoria-Geral da União (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2020). O poder legislativo do município da cidade é exercido pela câmara municipal, composta por 34 vereadores eleitos democraticamente. Uma pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -, mapeou os gastos públicos de todas as câmaras paulistas. Infelizmente, a câmara municipal guarulhense ficou entre as mais caras do Brasil, com um custo médio de R\$ 97 milhões por ano (JORNAL DA BAND, 2019).

A câmara guarulhense só perde para capital paulista em número de servidores, ao todo são 730 funcionários para os 34 vereadores do município (JORNAL DA BAND, 2019). O atual painel de transparência da câmara municipal carece de informações pertinentes. Os dados sobre as atividades realizadas (em termos de produtividade) dos 34 vereadores do município guarulhense, tais como: agenda de atividades, apresentação de projetos públicos em prol da população não é objetiva e coerente. A plataforma poderia apresentar um *dashboard* (painel) mais interativo para o cidadão monitorar os gastos públicos de maneira mais precisa e interativa (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2020).

Diante deste contexto, apresentamos como proposta a estruturação de um portal de transparência mais integrado e inovador, assim como já ocorre em outros municípios brasileiros. Em destaque, podemos mencionar o portal de legislação Municipal de Jaraguá do Sul – Santa Catarina. O portal institucional apresenta os nomes dos vereadores e as atividades desempenhadas por período. Os projetos de lei e outras atividades são cadastradas e atualizadas pelos vereadores via portal, permitindo assim, o acesso online. Como sugestão, a proposta visa criar uma plataforma de transparência incorporando o desempenho dos vereadores por meio de estatísticas (Figura 2):

Figura 2: O que o vereador está fazendo?

Fonte: Estatísticas de desempenho (2020).

Conforme apresenta a figura 1, o portal registra as atividades do vereador como os ofícios elaborados; Projetos em andamento (status); Indicações; Requerimentos; Moções e Notícias.

Visando buscar legitimidade e transparência, propomos um Portal da Transparência mais robusto e modernizado para melhor prestação de contas. A nova configuração terá a participação conjunta das instituições vinculadas a prefeitura guarulhense. Assim, ficará menos descomplicado para os usuários, simples, claro, objetivo e proporcionando uma navegação mais amigável/interativa para os cidadãos. A atualização do portal será continua em todas as áreas prioritárias. Facilitando a interação com o cidadão e estará disponível em várias plataformas digitais por meio de aplicativos móveis.

1. CRONOGRAMA

planejamento

andamento

concluído

Revisão 1

ATIVIDADE	2020					2021												20	
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fe	Mar	Ab	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
Oferta de disciplinas																			
Status																			
Levantamento Bibliográfico e fichamento de obras																			
Status																			
Construção de Base de Dados																			
Status																			
Intercâmbio para Pesquisa																			
Status																			
Planejamento do trabalho e reuniões com orientador																			
Status																			
Entrega de Versão Preliminar e qualificação																			
Status																			
Editoração, digitalização, e Entrega da versão final para ajustes com defesa final até junho de 2022																			
Status																			

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

CGE - Controladoria Geral do Estado. Disponível em: <<http://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Status-do-Programa>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

Grupo de Pesquisa Direito Empresarial e Cidadania no Século XXI - Compliance (UNICURITIBA). Disponível em: <<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3722#indicadores>>. Acesso em: 13 mar. 2020.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama>>. Acesso em: 19 mar. 2020.

IPC. Índice de Percepção da Corrupção - IPC 2019 | Transparência Internacional - Brasil. Disponível em: <<https://transparenciainternacional.org.br/ipc/>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

JORNAL DA BAND. Vereadores para quê? . São Paulo: [s.n.]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XgD2sc_jzGo&feature=youtu.be>. Acesso em: 5 mar. 2020. , 2019

MAGDA SANTOS KOERICH et al. Pesquisa-ação: ferramenta metodológica para a pesquisa qualitativa. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 11, n. 3, p. 717–723, 2009. Disponível em: <<http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a33.htm>>. Acesso em: 19 mar. 2020.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CGU. Disponível em: <<http://www.portaltransparencia.gov.br/usando-o-portal>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

TIJUCAS, Vereador Esaú Bayer de. Legislação Municipal de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Câmara de Vereadores. Disponível em: <<https://vereadorreconhecido.com.br/esau-bayer/estatisticas>>. Acesso em: 4 mar. 2020.

UNICURITIBA. Disponível em: <<https://www.unicuritiba.edu.br/Mestrado-em-Direito-Empresarial-e-Cidadania/finalidades-do-programa.html>>. Acesso em: 5 mar. 2020.